

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ pH СЛЮНЫ У ЖЕНЩИН В РАЗНЫЙ ЛАКТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Ахмедов А.А¹, Рихсиева Д.У², Мусинова И.О³

¹⁻²⁻³Самаркандский Медицинский институт кафедра

Терапевтической Стоматологии

ilgizikmusinova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465159>

Актуальность темы: Изучение состава грудного молока вызвало интерес во всем мире, поскольку грудное молоко является уникальным по составу, и является идеально подходящим по составу для младенцев питательным элементом. Известно, что во время всего лактационного периода сохраняется отрицательный баланс кальция, что в свою очередь негативно влияет на костную ткань, в том числе и на зубную ткань.

Для оптимизации стоматологической помощи одним из ключевых моментов является слюна. Характерные изменения состава слюны в разный лактационный периоды остается малоизученным. Что вызвало интерес изучения

Цель исследования: Изучить и оценить изменения pH слюны в разный лактационный период.

Материалы и методы: Было обследовано 60 кормящих женщин (20 в каждой группе 1-3 , 3-6 и 6-9 месяцев) Контрольную группу составили 20 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Всех пациентов брали с учетом отсутствия сопутствующих заболеваний и вредных привычек (курение, алкоголь) в анамнезе. Учитывая лекарственную терапию, которая может поражать органы полости рта и изменять pH слюны;

Для измерения pH слюны использовали цифровой pH-метр. Образцы слюны брали через час после завтрака, что дало не стимулированную слюну в пробирку объемом 8-10 мл. Полученные данные обработаны статистическим методом.

Результаты : Результаты : Наблюдалось, что pH слюны постепенно снижается от контрольной группы к первой группе, затем нормализуется до третьей группы. Постоянная необходимость кальция в организме восполняется из депо : из костной ткани, а также зубной ткани.

Изменяется минеральный состав слюны. Бикарбонаты служат первичными буферами слюны, и поскольку уровень бикарбонатов в слюне снижается во время лактации, происходит снижение pH.

Выводы: В начале грудного вскармливания pH слюны сдвигается в кислую среду что делает зубную ткань уязвимым к кариесогенным

бактериям. Кислая среда вызывает деминерализацию, повышая чувствительность зубов. К концу первого года лактационного периода pH слюны начинает нормализоваться.